

HARBIY VATANPARVARLIKNI TARBIYALASHNING XUSUSIYATLARI

Husniddin Abduvositov

Harbiy ta'lim fakulteti kursanti

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19017538>

Annotatsiya. Mazkur maqolada harbiy vatanparvarlikni tarbiyalashning nazariy asoslari va uning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Vatanparvarlik tarbiyasining jamiyat va davlat barqarorligidagi ahamiyati, yosh avlod ongida milliy g'urur, fuqarolik mas'uliyati hamda Vatanga sadoqat tuyg'ularini shakllantirish jarayonlari ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, harbiy vatanparvarlik tarbiyasining pedagogik, ijtimoiy va ma'naviy omillari hamda uni ta'lim tizimida samarali tashkil etish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: harbiy vatanparvarlik, vatanparvarlik tarbiyasi, yoshlar tarbiyasi, milliy g'urur, fuqarolik mas'uliyati, harbiy tayyorgarlik, ma'naviy qadriyatlar.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы военно-патриотического воспитания и его специфические особенности. С научной точки зрения освещается значение патриотического воспитания для обеспечения стабильности общества и государства, а также процессы формирования у молодого поколения национальной гордости, гражданской ответственности и преданности Родине. Кроме того, рассматриваются педагогические, социальные и духовные факторы военно-патриотического воспитания, а также пути его эффективной организации в системе образования.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, патриотическое воспитание, воспитание молодежи, национальная гордость, гражданская ответственность, военная подготовка, духовные ценности.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of military-patriotic education and its specific characteristics. From a scientific perspective, the importance of patriotic education for ensuring the stability of society and the state is examined, as well as the processes of forming national pride, civic responsibility, and devotion to the Motherland in the consciousness of the younger generation. The pedagogical, social, and spiritual factors of military-patriotic education and the ways of effectively organizing it within the education system are also analyzed.

Keywords: military-patriotic education, patriotic education, youth education, national pride, civic responsibility, military training, spiritual values.

Har qanday davlatning barqarorligi va mustaqilligi, avvalo, uning fuqarolarining Vatanga bo'lgan sadoqati, milliy g'ururi hamda fuqarolik mas'uliyati bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan harbiy vatanparvarlikni tarbiyalash masalasi jamiyat taraqqiyotining muhim ijtimoiy-pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi. Harbiy vatanparvarlik shaxsning Vatanga sadoqati, uning manfaatlarini himoya qilishga tayyorligi, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashi kabi fazilatlarni o'zida mujassam etadi.

Bugungi globalashuv sharoitida yoshlar ongida milliy o'zlikni anglash, Vatan ravnaqi uchun mas'uliyatni his etish hamda davlat xavfsizligini ta'minlashga tayyorlik kabi sifatlarni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli harbiy vatanparvarlik

tarbiyasining nazariy va amaliy asoslarini o‘rganish hamda uni ta‘lim tizimida samarali tashkil etish masalasi ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Harbiy vatanparvarlik bu shaxsning Vatanga sadoqati, uning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoya qilishga tayyorligi, milliy manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan ijtimoiy va ma‘naviy sifatlar majmuasidir. Ushbu tushuncha nafaqat harbiy xizmat bilan bog‘liq bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni, balki yuksak ma‘naviy fazilatlarni ham o‘z ichiga oladi. Harbiy vatanparvarlik shaxsning quyidagi jihatlarini o‘zida aks ettiradi: vatanga muhabbat va sadoqat; milliy g‘urur va tarixiy merosga hurmat; fuqarolik burchini anglash; davlat xavfsizligini ta‘minlashga tayyorlik; ijtimoiy mas‘uliyat va jamoaviylik. Mazkur fazilatlar yosh avlod ongida shakllanishi jamiyatning ma‘naviy va siyosiy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi boshqa tarbiya turlaridan o‘zining mazmuni, maqsadi va metodlari bilan farqlanadi. Uning asosiy xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz:

1. Maqsadga yo‘naltirilganlik - harbiy vatanparvarlik tarbiyasi yosh avlodni Vatan himoyasiga tayyorlash, ularda fuqarolik burchini anglash va milliy manfaatlarga sadoqat ruhini shakllantirishga qaratilgan.

2. Komplekslilik - mazkur tarbiya turi ma‘naviy, jismoniy, axloqiy va ijtimoiy komponentlarning uyg‘unligini talab etadi. Harbiy vatanparvarlikni shakllantirish jarayoni faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmay, amaliy mashg‘ulotlar, harbiy-sport tadbirlari va tarbiyaviy faoliyat orqali amalga oshiriladi.

3. Tarixiy merosga tayanuvchanlik - harbiy vatanparvarlik tarbiyasi xalqning tarixiy tajribasi, milliy qahramonlar hayoti va harbiy an‘analarga tayanadi. Bu yosh avlodda milliy g‘urur va tarixiy xotirani shakllantirishga xizmat qiladi.

4. Ijtimoiy hamkorlikka asoslanish - harbiy vatanparvarlikni tarbiyalash jarayonida oila, ta‘lim muassasalari, harbiy tashkilotlar hamda jamoat institutlari o‘rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

5. Uzluksizlik tamoyili - harbiy vatanparvarlik tarbiyasi uzluksiz jarayon bo‘lib, u maktabgacha ta‘limdan boshlab oliy ta‘lim tizimigacha davom etadi.

Harbiy vatanparvarlikni shakllantirish jarayoni turli ijtimoiy omillar ta‘sirida amalga oshadi. Ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Oila - shaxsda Vatanga muhabbat va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institutdir.

2. Ta‘lim tizimi - yoshlarning tarixiy bilimlarini kengaytirish, fuqarolik ongini rivojlantirish hamda harbiy tayyorgarlik ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

3. Madaniy-ma‘rifiy faoliyat - muzeylar, tarixiy yodgorliklar, vatanparvarlik tadbirlari yoshlarning ma‘naviy dunyosini boyitadi.

4. Ommaviy axborot vositalari - vatanparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qilish orqali yoshlar ongiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda dunyoda sodir bo‘layotgan siyosiy va ijtimoiy jarayonlar davlatlarning xavfsizligini ta‘minlash masalasini yanada dolzarb qilmoqda. Shu sababli yoshlar ongida harbiy vatanparvarlik ruhini shakllantirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyat sharoitida harbiy vatanparvarlik tarbiyasi yoshlarning fuqarolik ongini rivojlantirish; milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini shakllantirish; davlat xavfsizligini ta‘minlashga tayyor shaxslarni tarbiyalash; yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish kabi vazifalarni bajaradi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, harbiy vatanparvarlikni tarbiyalash yosh avlodni ma'naviy, axloqiy va fuqarolik jihatdan kamol toptirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. U shaxsda Vatanga muhabbat, milliy g'urur, fuqarolik burchini anglash hamda davlat manfaatlarini himoya qilishga tayyorlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligi oila, ta'lim tizimi, ijtimoiy institutlar hamda madaniy merosning o'zaro hamkorligiga bog'liqdir. Shu sababli yoshlar ongida vatanparvarlik ruhini shakllantirish jarayonini kompleks va uzluksiz tarzda tashkil etish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдувасытов Х.Ф. Психологические аспекты формирования чувства патриотизма у молодежи. История, теория и практика развития педагогических идей в свете современных тенденций образования: статьи и материалы V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвящённой Году детского отдыха в системе образования Российской Федерации, 15 октября 2025 г., г. Коломна – Коломна: ГСГУ, 2026. – 251 с. 64-69
2. Сафоев Х. А. Воспитание студентов в духе военного патриотизма-актуальная педагогическая проблема //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 6 (51). – с. 34-35.
3. Юлдашева М.Б., Абдувасытов Х.Ф. Психолого-педагогические основы воспитания чувства патриотизма у студентов. Карбышевские чтения: Сборник научных трудов международной научно- практической конференции / под общ. ред. Грошевой Л.И. в 5 т., Т.3 – Тюмень: ТВВИКУ, 2025. – 378 с. 371-376